

Taller

Mujeres, memoria

y espacio público

Herramientas digitales para la enseñanza

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
CIENCIAS
SOCIALES

SESIÓN 7

Conociendo las licencias Creative Commons y derechos de autor

Objetivos:

- **Identificar y comprender** los derechos de autor y las licencias que los recursos digitales se encuentran sujetas.
- **Incentivar** el uso responsable y ético de recursos digitales.

Derecho de autor en el Perú

Decreto legislativo N.° 822 (1996)

Obra

Una obra es una creación del **intelecto humano**:

- **Original**, refleja la personalidad del autor.
- Susceptible de ser **divulgada o reproducida**.

Tipos de obras:

- Obras literarias.
- Obras musicales.
- Obras de artes plásticas.
- Obras de artes escénicas.
- Obras fotográficas.
- Obras audiovisuales.
- Programas de ordenador.
- Los artículos periodísticos y reportajes.

SÍ

Ideas

No

Fotografía

Página Web
Mapa digital

Programa de software

Un libro o artículo

Métodos

El "Derecho de Autor"

DERECHOS MORALES

Copy link

Watch on YouTube

Derechos patrimoniales

Cederse, licenciarse o transmitirse.

TIPOS DE DERECHOS PATRIMONIALES (Art. 31, D. Leg. 822)

Derecho	¿Qué protege?	Ejemplo en el aula
Reproducción	Derecho exclusivo de copiar la obra por cualquier medio (Art. 32).	<i>Fotocopiar o imprimir una guía creada por la docente requiere su autorización.</i>
Comunicación pública	Derecho de difundir la obra al público por cualquier medio.	<i>Proyectar el video de la docente en un evento escolar público.</i>
Distribución	Derecho de poner a disposición del público el original o copias (Art. 34).	<i>Vender o repartir copias del material didáctico de la docente.</i>
Transformación	Derecho de traducir, adaptar o transformar la obra (Art. 36).	<i>Adaptar la guía a otro idioma o formato sin permiso está prohibido.</i>
Importación	Derecho de controlar el ingreso al país de copias no autorizadas (Art. 35).	<i>Importar copias piratas del libro de texto de la docente.</i>

Derechos morales

Perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles.

TIPOS DE DERECHOS MORALES (Art. 22, D. Leg. 822)

Derecho	¿Qué protege?	Ejemplo en el aula
Divulgación Art. 23	El autor decide si su obra se publica o no, y en qué forma.	<i>Una docente elige no publicar su guía hasta terminarla.</i>
Paternidad Art. 24	El autor tiene derecho a ser reconocido como tal y a que su nombre aparezca en la obra.	<i>Nadie puede publicar la infografía de una docente sin mencionar su nombre.</i>
Integridad Art. 25	Nadie puede deformar, mutilar ni alterar la obra sin autorización.	<i>No se puede recortar ni modificar el video educativo que creó la docente.</i>
Modificación Art. 26	El autor puede modificar su propia obra, incluso después de publicada, indemnizando a terceros afectados.	<i>Una docente actualiza su presentación y retira la versión anterior.</i>
Retiro del comercio Art. 27	El autor puede retirar su obra de circulación, indemnizando previamente a los afectados.	<i>Una docente decide que su libro didáctico ya no circule.</i>
Acceso Art. 28	El autor puede acceder al ejemplar único de su obra para ejercer sus derechos.	<i>Una docente puede pedir ver el original de su obra si otro lo posee.</i>

DERECHOS DE AUTOR EN EL PERÚ — D. Leg. 822

DIMENSIÓN	DERECHOS MORALES	DERECHOS PATRIMONIALES
Artículo	Artículos 21-29	Artículos 30-38
¿Qué son?	Protegen el vínculo personal e intelectual entre el autor y su obra.	Protegen el aprovechamiento económico de la obra por parte del autor.
Duración	PERPETUOS. No se extinguen ni con la muerte del autor.	Vida del autor + 70 años después de su fallecimiento (Art. 52).
¿Se transfieren?	NO. Son inalienables e irrenunciables. Nacen con el autor y no pueden cederse.	SÍ. Pueden cederse, licenciarse o transmitirse por herencia o contrato.
¿Son embargables?	NO. Son inembargables e imprescriptibles.	SÍ. Pueden ser objeto de medidas legales y económicas.
Tras la muerte del autor	Los herederos ejercen los derechos morales mientras la obra esté en dominio privado.	Se transmiten a los herederos por 70 años adicionales, según el Código Civil.

Vida del autor + 70 años

Esto se calcularán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor.

Dominio Público

Biblioteca Nacional de España

Excepciones al derecho de autor

- Fines exclusivamente didácticas.
- Reproducción de obras de lugares públicos.

Creative Commons

CC BY

Atribución

CC BY-SA

Compartir igual

CC BY-NC

No comercial

CC BY-ND

Obra no derivada

CC BY-NC-SA

Atribución, no comercial y
compartir igual.

CC BY-NC-ND

La más restrictiva dentro
de CC.

**PUBLIC
DOMAIN**

Recursos

- <https://commons.wikimedia.org/>
- www.flickr.com
- <https://unsplash.com/>
- <https://www.pexels.com/es-es/>
- <https://pixabay.com/>
- <https://www.loc.gov/free-to-use>
- <https://archive.org/details/prelinger>
- <https://archive.org/>
- <https://bibliotecadigital.bnpl.gob.pe/>
- <https://www.youtube.com/>
- <https://www.jamendo.com/>
- <https://musopen.org/>
- <https://www.gutenberg.org/>
- <https://openverse.org/>
- <https://search.creativecommons.org/>

¡Gracias!

Nos encontramos en la
siguiente sesión

COORDENADAS
de mujeres

FACULTAD DE
**CIENCIAS
SOCIALES**